

JAMIYAT TARRAQQIYOTIDA XOTIN-QIZLARNING XUQUQ VA ERKINLIK LARI GENDER TENGLIK XUSUSIYATLARI

Mo'minov Komiljon Axmadjonovich

TAFU Informatika kafedrası tadqiqotchisi
muminov_komiljon001@gmail.com

Mo'minova Go'zal Axmadjon qizi

TTA 1-son Davolash 316-A gr talabasi
gozalmuminova4@gmail.com

Xolmurodova Diyora Ma'murjon qizi

TAFU O'T 23-03 gr talabasi
xolmurodovadiyora1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354879>

Annotatsiya: "XXI asr raqamli ta'lim texnologiyalari" ning asosiy tarkibiy qismlaridan biri kommunikativ aks ettirish bo'lib, uni rivojlantirish uchun yangi kommunikativ texnologiyalarni yaratish zarurati tug'iladi. Maqolada ta'lim samaradorligiga erishish uchun, hozirgi kunda ta'lim tizimini shakllantirishda gender tengligini hisobga olgan holda, ta'lim jarayonlarini tashkil etishda mavjud bo'lgan muammolar ko'rib chiqiladi gender tengligini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya samaradorligiga erishish tizimlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Gender, audit, jamoat, YUNESKO, moliya, metod, dastur, sessiya, material, intellektual, monitoring, loyiha, stereotip, intellektual.

ПРАВА И СВОБОДЫ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Аннотация. Одной из основных составляющих «цифровых образовательных технологий XXI века» является коммуникативная рефлексия, для ее развития необходимо создание новых коммуникативных технологий. В статье для достижения эффективности образования рассматриваются существующие проблемы в организации образовательного процесса с учетом гендерного равенства при формировании образовательной системы, стереотип интеллектуальный.

Ключевые слова: Гендер, аудит, общественность, ЮНЕСКО, финансы, метод, программа, сессия, материал, интеллектуальный, мониторинг, проект.

THE RIGHTS AND FREEDOMS OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY, THE PECULIARITIES OF GENDER EQUALITY

Annotation. One of the main components of "digital educational technologies of the 21st century" is communicative reflection; its development requires the creation of new communication technologies. In order to achieve the effectiveness of education, the article examines existing problems in the organization of the educational process, taking into account gender equality in the formation of the educational system, stereotype, intellectual.

Key words: Gender, audit, public, UNESCO, finance, method, program, session, material, intellectual, monitoring, project.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 Mart 2021 yilgi qarori bilan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi, bandligini ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, "Ayollar daftari"ni shakllantirish va xotin-qizlar muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o'rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida chora-tadbirlar belgilangan. Buning yanada takomillashtirish uchun xotin-qizlar jamoatchilik kengashlari va mahallalardagi "Ayollar maslahat kengashlari" faoliyatini muvofiqlashtirish, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor masalalarni chuqur tahlil qilish, ilg'or tajribalar asosida mavjud muammolarni hal qilish bo'yicha qonunchilik va amaliyotni takomillashtirish kerak. Shuningdek, xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlashga doir islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, turar joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini ko'paytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash, xotin-qizlarning oilalarni mustahkamlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini asrab-avaylash hamda ularning farzand tarbiyasidagi rolini oshirish choralari ko'rish kerak. Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarga erishish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ravishda ishtirok etishini ta'minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash sohasida mustahkam huquqiy asoslar yaratildi.

Shuningdek mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan maxsus strategiyalar hamda dasturlar qabul qilindi. Shu bilan birga gender tenglikni ta'minlash mexanizmlari takomillashtirilmoqda.

Ushbu Qonun genderga oid audit o'tkazishning huquqiy asoslarini mustahkamlaydi, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari ta'minlanishini, shuningdek ushbu sohada jamoatchilik nazorati o'tkazilishini kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunga quyidagicha qo'shimchalar kiritildi:

Genderga oid audit — davlat organlari va tashkilotlari faoliyatida, shu jumladan kadrlar siyosatini olib borishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunchilik talablariga rioya etilishi holatini, shuningdek genderga doir kompleks yondashuvni o'rganish va baholash.

Genderga doir kompleks yondashuv — davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'z faoliyatini, shu jumladan kadrlar siyosatini olib borishni xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq tashkil etish.

Ma'lumki, ta'lim jarayonida gender farqlari va o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olish hozirgi kunda oddiy hodisa sifatida e'tirof etilgan. Shunga qaramay, bu hodisaga ilmiy izoh bermaydi. Ko'rinib turibdiki, ta'lim jarayonida gender farqlari hisobga olinmasa, ta'lim natijasining samaradorligini kafolatlab bo'lmaydi. Bu borada psixologlarning fikrlari juda muhim.

YUNESKO, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim fan va madaniyat tashkiloti sifatida faoliyat olib bormoqda. Uning asosiy maqsadlari ta'lim, tabiiy fanlar, ijtimoiy va gumanitar fanlar, madaniyat, aloqa va axborot sohasida hamkorlik orqali tinchlik, ijtimoiy adolat, inson huquqlari va xalqaro xavfsizlikni ta'minlashdir. Gender tengligi, jinsiy barqarorlik va barcha

insonlarning huquqlarini ta'minlash uchun muhimdir. Uning o'zgarishi, jamiyatni barpo etish, iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlarini mustahkamlashga olib keladi. YUNESKO 1998 yil 9-oktyabrda anjumanda oliy ta'lim tizimining maqsadi zo'ravonlik va zulmdan xoli bo'lgan jamiyatni barpo etish ekanligi e'tirof etdi. Bu maqsadlar bilan, YUNESKO o'ta qashshoqlikni kamaytirish, umumiy boshlang'ich ta'lim dasturini ishlab chiqish, gender tengsizliklarini bartaraf etish va inson huquqlari va xalqaro xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. YUNESKO bu yo'nalishda faol ishlaydi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun ta'lim dasturlarini qayta ishlab chiqishda yangi pedagogik vositalar va zamonaviy metodikalardan foydalanish zarurligi ta'kidlangan. Yaqinda ishlab chiqilgan o'quv dasturlarida barcha mavzularning gender jihatlari, erkaklar va ayollarning tengligi e'tiborga olingan. Bu birinchi sa'y-harakatlar Ochiq jamiyat fondi, YUNESKO va BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan moliyalashtirildi va ilg'or jahon tajribasiga asoslangan edi. Binobarin, MDHdagi bir qancha oliy o'quv yurtlari, jumladan, Moskva davlat universiteti, Xarkov universiteti va boshqalar o'z o'quv dasturlariga gendershunolik fanini qo'shdilar.

Jahon banking joriy tadqiqotlariga ko'ra, BMT Bosh Assambleyasining 2000-yildagi "Ayollar va qizlar – 2000: gender tengligi, taraqqiyot va tinchlik" mavzusidagi maxsus sessiyasi materiallari bo'lgan. Germaniya va boshqa Yevropa davlatlarida ushbu sohani moliyalashtirish hajmining ortib borayotgani misolida bu muammo jamiyat bilan birga qanday rivojlanganligini ko'rsatadi.

Gender tenglikka erishish bo'yicha tadqiqot metodologiyasi, O'zbekistonda gender tengligi va xotin-qizlar imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bular jamiyatda mavjud bo'lgan stereotiplar va me'yorlarni o'zgartirish, huquqiy va ijtimoiy normalar hamda qoidalarni yangilash, ayollarning iqtisodiy va intellektual mustaqilligini oshirish, ma'lumotlarni to'plash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish kabi omillarni qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Gender tenglikka erishish bo'yicha tadqiqot metodologiyasi, O'zbekistonda gender tengligi va xotin-qizlar imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bular jamiyatda mavjud bo'lgan stereotiplar va me'yorlarni o'zgartirish, huquqiy va ijtimoiy normalar hamda qoidalarni yangilash, ayollarning iqtisodiy va intellektual mustaqilligini oshirish, ma'lumotlarni to'plash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish kabi omillarni qamrab oladi.

O'zbekiston Respublikasida gender tengligiga erishish strategiyasini amalga oshirish va gender tenglikka erishish maqsadida yaratilgan bir loyihadir. Bu loyiha quyidagi maqsadlarga yo'naltirilgan:

1. Huquqiy va ijtimoiy normalar va qoidalarni o'zgartirish: Gender tenglikni o'zgartirish uchun huquqiy va ijtimoiy normalar va qoidalarni o'zgartirishga qaratilgan. Bu, jamiyatda mustahkam o'rnashib olgan stereotiplar va me'yorlarni o'zgartirish maqsadga muvofiq amalga oshiriladi.
2. Ayollarning iqtisodiy va intellektual mustaqilligini oshirish: Ayollar va qizlar iqtisodiy va intellektual sohada mustaqil bo'lishlari uchun qo'llab-quvvatlanadi.
3. Ma'lumotlarni to'plash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish: Ayollarning ijtimoiy va ijtimoiy-iqtisodiy ishtiroki, gender zo'ravonlik to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va muntazam monitoring qilish tizimi yaratiladi.

Bu loyihada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, Xotin-qizlarning jamiyatdagi ro'lini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha respublika komissiyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va 2025 yilga kelib yoshlar, ayollar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari turmush sharoitlari yaxshilanishi kutilmoqda.

Shuningdek, gender tenglik nishoni dasturi ham mavjud bo'lib, bu tizimli o'zgarishlarni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli metodologiyadir. Tadqiqot metodologiyasi, shu jumladan, tilshunoslikda gender tadqiqotining nazariy asoslari ham o'rganilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Gender so'zi lotincha genus (inglizchada *gender*) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'zbek tilida *jins* ma'nosini beradi. Fanga *genderlik* tadqiqotlari tushunchasi XX asr o'rtalarida kirib kela boshladi. Gender terminini 1952-yilda Yangi Zelandiyalik ruhshunos olim Jon Mani o'z ilmiy tadqiqotlarida birinchi qo'llagan. Keyinchalik 1963-yilda Stokgolmda ruhshunoslarning xalqaro anjumanida AQShlik olim Robert Stoller jamiyatda ijtimoiy jinsning o'z-o'zini anglash tushunchalari to'g'risidagi ma'ruzasi orqali gender terminini ilm ahliga taqdim etdi hamda jinsni biologik va madaniy turlarga bo'lib o'rganishni taklif qildi.

Jahon miqyosida orttirilgan tajriba shundan dalolat beradiki, aynan erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlar mavjud davlatlarda aholi turmush farovonligi va ijtimoiy-siyosiy faolligi yuqori darajada bo'lib, islohotlar muvaffaqiyati ta'minlanadi¹. Gender tushunchasi va tenglikning siyosiy-ijtimoiy holati O'zbekiston Respublikasida ham tahlil qilingan. Bu mavzuga oid adabiyotlar va tadqiqotlar mavjud.

AQShning Jordjtaun instituti tomonidan yuritiladigan «Ayollar, tinchlik va xavfsizlik indeksi», Jahon iqtisodiy forumi tomonidan tayyorlanadigan «Global gender tafovuti (GGI)», Global boshqaruv forumining Gender tengligi va boshqaruv indeksi (GEGI), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Ijtimoiy institutlar va gender indeksi (SIGI) asosiy xalqaro gender reytingini belgilovchilar hisoblanmoqda. Jahon bankining Ayollar, biznes va qonun indeksida O'zbekiston 2020 yilda xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo'yicha ahamiyatga molik islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritilib 5 pog'onaga yuqorilab, 200 ta davlat orasida 134-o'rinni egalladi. Biroq indeksning 2021 va 2022 yilgi hisobotlarida O'zbekiston 190 ta davlat orasida 70,6 ball bilan 134-o'rinda qayd etilgan holda o'zgarishsiz qolib kelmoqda. Yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra, gender tengligi ko'rsatkichlari bo'yicha eng yaxshi natijalarni qo'lga kiritgan davlatlar orasida Islandiya, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Yeni Zelandiya, Namibiya, Ruanda, Litva, Irlandiya va Shveytsariya kelaydi. Islandiya 12 yil mobaynida birinchi o'rinni egallagan, 2021 yilgi hisobotda 89.2% ga oshib, global gender tengligi 68.6% dan 2020 yilgi pandemiya oqibatlarini tufayli 68.0% ga kamaygan. Joriy rivojlanish tempiga qarab, gender tengligi yopilishi uchun 135.6 yil kerakligini bashorat qilgan. Gender tenglik quvvatga ega bo'lmagan davlatlar soni 81 ta.

Kutilayotgan natijalar:

- 2025 yilga kelib yoshlar, ayollar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari turmush sharoitlari yaxshilanadi.
- Munosib mehnat va keng qamrovli hamda adolatli iqtisodiy o'sish natijasida yaratilgan imkoniyatlardan bahramand bo'lalilar.
- Ayollar, yoshlar va chekka qishloqlar aholisi yaxshi malaka, barqaror ish o'rinlari va mustahkamlangan turmush sharoitlaridan foydalanadi.

Bu loyiha O'zbekistonning gender tenglikni oshirishga qaratilgan keng qamrovli harakatlardan biridir. Umid qilamizki, bu yo'nalishda ko'plab muvaffaqiyatlar erishiladi va gender tenglikni oshirishga qaratilgan maqsadlar amalga oshiriladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, davlatimizda gender siyosatining muhim strategik maqsadi millat oilasida xotin-qizlarning o'rni, ularning moliyaviy ahvolini va ijtimoiy farovonligini yaxshilashga qaratilgan. Gender tengligi tushunchasi jinsiy tenglikni ifodalovchi bir konseptdir. Bu tushuncha jinsiy identifikatsiyani (biologik jins) va jinsiy rolini (madaniy jins) o'z ichiga oladi. Gender tengligi, jamiyatda jinsiy barqarorlikni ta'minlash, jinsiy tenglikni oshirish, va jinsiy masalalarni hal qilishga yo'l ochadi.

O'zbekiston Respublikasida gender tengligi masalalari siyosiy-ijtimoiy holati tahlil qilinmoqda. Davlat organlari va xotin-qizlar tashkilotlari birgalikda harakat qilmoqda, O'zbekistonda gender sohasidagi o'zgarishlarning huquqiy va institutsional asoslari yaratildi. Mamlakatda gender siyosatini har jihatdan amalga oshirishda davlat organlari va xotin-qizlar tashkilotlari birgalikda harakat qilib kelmoqda. Respublikamizda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishda, ya'ni xotin-qizlarning jamiyat hayotida, ta'limda shaxsiy rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilganligi, xotin-qizlar faoliyatlarini amalga oshirishida va jamiyat hayotini monitoring qilishning barcha bosqichlarida samarali ishtirok eta boshlaganligi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004 yil 25 maydagi «O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-3434-son Farmoni. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2004 y., 21-son, 251-modda; 2014 y., 29-son, 356-modda.
2. "YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIKNING HUQUQIY ASOSLARI" UNICEF tomonidan tashkil etilgan "Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow"
3. Bok G. Istorija, istorija jennin, istorija polov. / THESIS: Jennina, semya. 1994, №6. -S. 170-200.
4. Kurbonova G.M. Gender tenglik va farqlar asosida ta'lim berish imkoniyatlari J. T.: ZAMONAVIY TA'LIM / SOVREMENNOE OBRAZOVANIE 2015